

Андрій БУРЯЧЕНКО

*професор, доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів імені Віктора Федосова,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

Тетяна ЖИБЕР

*доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РІЗНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. Публікацію присвячено особливостям проведення наукових досліджень у різних видах екосистеми вищої освіти. Наукові дослідження є необхідною складовою діяльності сучасного ЗВО, вони надають йому додаткової конкурентної переваги на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано основні ознаки реалізації наукової діяльності дослідниками у сервісно-орієнтованій екосистемі вищої освіти, у підприємницькій екосистемі вищої освіти та в інноваційній екосистемі вищої освіти. У підсумку, інноваційна екосистема у ЗВО поєднує переваги академічних знань та прикладного підходу у створенні унікального освітнього продукту з провадженням наукової діяльності викладачами та студентами.

Ключові слова: екосистема вищої освіти; наукові дослідження; фінансове забезпечення ЗВО; державні фінанси.

Abstract. The publication is devoted to the peculiarities of conducting scientific research in various types of the ecosystem of higher education. Scientific research is a necessary component of the activity of a modern higher education institution; it gives it an additional competitive advantage in the world market of educational services. The main features of the implementation of scientific activity by researchers in the service-oriented ecosystem of higher education, in the entrepreneurial ecosystem of higher education and in the innovative ecosystem of higher education are formulated. As a result, the innovative ecosystem at academia combines the advantages of academic knowledge and an applied approach in creating a unique educational product with the implementation of scientific activities by teachers and students.

Keywords: ecosystem of higher education; scientific research; financial support of higher education institutions; public finance.

Постановка проблеми та її актуальність. Можливість отримання вищої освіти історично була визначена соціальною приналежністю до привілейованого класу, причому доступ до університетської освіти був доступніший для осіб із заможним статусом та чоловіків. Ця проблема визнана та врахована в рамках Цілі Сталого Розвитку 4, що стосується якісної освіти, яка визначена як обов'язкова передумова для забезпечення можливості навчання упродовж усього життя. Згідно з конкретним показником Цілі Сталого Розвитку 4.3, установленою досяжною до 2030 року метою є забезпечення рівного доступу для всіх жінок і чоловіків до доступної та високоякісної вищої освіти в університетах. Реалізація цих стратегічних завдань призвела до раптового зростання кількості студентів

і аспірантів у вищих навчальних закладах по всьому світу, а також суттєво посилила конкуренцію між закладами вищої освіти (далі – ЗВО) унаслідок збільшення міжнародної мобільності. Для більшої конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг викладачі ЗВО мають займатися науковими дослідженнями, поглиблюючи трансфер знань до студентів. Університети стали осередками науки, створюючи наукові школи. Разом з тим, університети світу формують різні види освітніх екосистем, у які імплементуються напрацювання університетських наукових шкіл.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивченню екосистем у вищій школі дослідники активно приділяють увагу з кінця 2010-х років, коли стали зрозумілі ширші потреби студентів, ніж звичайне транслявання інформації від лектора та виконання письмових завдань на її основі (Miller and Mills, 2019). Разом з тим, у контексті висвітлення питання освітнього процесу Р. Актон (2018) наголошує на тому, що саме надання студентам більшого спектру можливостей для самоосвіти не є достатньою передумовою досягнення високого рівня освітнього результату. У практичному виконанні виявляється, що ефективність освітньої екосистеми залежить від контексту та сфери навчання, що виявляється більш суттєвими чинниками у формуванні успішного освітнього середовища (Cristine та ін, 2022). Самостійність студента у досягненні результатів має взаємодіяти з ретельним врахуванням того, наскільки завдання та інструменти навчальних матеріалів відповідають поставленим освітнім цілям, а також на якому рівні відбувається взаємодія з викладачами та одногрупниками. ЗВО створюють сервісно-орієнтовані (Nye, 2016), підприємницькі (Belitski and Heron, 2017) та інноваційні (de Vasconcelos Gomes та ін, 2018) освітні екосистеми для здобувачів освіти різних рівнів. Зосереджуючись на потребах студентів і аспірантів, роль викладача у фасилітації освітнього продукту посилюється. Разом з тим з'являється вимога до кваліфікованості викладача і його вміння створювати особливий науковий продукт, надаючи своїй освітній послугі унікальності на освітньому ринку праці. Тому особливості виконання наукових досліджень науково-педагогічними працівниками у кожній з університетських освітніх екосистем потребують глибшого дослідження.

Метою цієї публікації стало висвітлення актуальних особливостей виконання наукових досліджень науково-педагогічним персоналом при використанні ЗВО різних видів освітніх екосистем.

Виклад основного матеріалу. У сучасному університеті наукові дослідження в освітній екосистемі є багатограним і динамічним процесом, спрямованим на систематичне створення знань для сталого розвитку суспільства та вирішення складних завдань, які постають перед громадами. Університети служать центром створення інтелектуальних знань через спільну мережу дослідників, студентів, галузевих партнерів та інших зацікавлених сторін.

Ключові аспекти наукової складової кожної освітньої екосистеми включають в себе сучасні дослідницькі засоби, доступ до передових технологій та інфраструктуру для перетворення результатів досліджень у практичне застосування. Партнерства з представниками бізнесу та державних установ сприяють реальному впливу досліджень на економічний розвиток. Залучення студентів до дослідницької роботи відіграє важливу роль у формуванні нового покоління вчених та інноваторів.

Додатково, поширення результатів досліджень через наукові публікації та конференції є критично важливим для глобального наукового спілкування та привертання

нових можливостей співпраці та фінансування для ЗВО, що наразі дуже актуально для вищої освіти України. Тому наукові дослідження в освітній екосистемі університету – це спільні зусилля, спрямовані на розвиток знань, інновацій та вирішення суспільних проблем, які створюють динамічне середовище для розвитку ідей та технологій на користь суспільного добробуту.

Особливості виконання наукових досліджень у *сервісно-орієнтованій екосистемі* ЗВО полягають у принципі максимальної доступності та зручності до виконання наукової роботи для всіх учасників освітнього процесу. Ця зручність забезпечується двома аспектами. Перший аспект включає аналіз та розробку стратегій, спрямованих на забезпечення плану наукової діяльності у середовищі закладу вищої освіти. Він включає фінансову підтримку бібліотек та лабораторій, абонемент онлайн-баз публікацій та розробку онлайн платформ для обміну науковими результатами. Другий аспект стосується створення зручних умов взаємодії між викладачами та студентами у провадженні наукової діяльності. Він передбачає графік наукових заходів, зокрема конференцій та наукових гуртків, мережу стейкхолдерів результатів наукової роботи для ефективної комунікації, а також вивчення можливостей покращення комунікаційних технологій.

Ключовим фактором наукової роботи у сервісно-орієнтованій екосистемі освіти є готовність викладачів до впровадження різноманітних педагогічних стратегій для зацікавлення студентів результатами наукових розробок та залучення їх до наукової роботи упродовж вивчення навчальних дисциплін. Вчителі мають бути готові до роботи в різних режимах навчання, що дозволяє їм бути провідниками у середовищі навчання за соціо-конструктивістським підходом. Комплексний підхід до організації сервісу досліджень у системі вищої освіти ураховує якісні зміни в сучасних технологіях та педагогічних підходах, орієнтуючись на талановитих студентів та викладачів, забезпечуючи результативним науковцям оптимальні умови для ефективного навчання та досліджень.

Особливості проведення наукових досліджень у *підприємницькій екосистемі*, на відміну від сервісної екосистеми, полягають у початковому пошуку стейкхолдера дослідження. Підприємницька екосистема наукових досліджень зосереджена на замовниках таких досліджень, які складають основу їхнього фінансового забезпечення. Тема дослідження повинна відповідати актуальним вимогам ринку праці, вона стосується розширення викладання підприємництва. Наукові дослідження у підприємницькій освітній екосистемі не можуть бути фундаментальними чи з відкладеним результатом – це прикладні дослідження та перевірки гіпотез тут і зараз. Еволюція підприємницької екосистеми вищої освіти включає в себе партнерство між університетами, промисловістю та урядом, підтримку стартапів та розвиток ідей, а також супровід підприємницьких зусиль студентів у пошуку нових напрямів прикладної науки на основі їхньої освітньої кваліфікації. Підприємницька екосистема спрямована на набуття прикладних умінь та заохочує одночасне використання знань на практиці через дуальне навчання, вечірні школи тощо, спрощуючи первинне уявлення про університетську освіту як формування світогляду та надання знань для конкретних потреб роботодавців у конкретний момент часу. Тому проблемою такої екосистеми є уникання здобуття глибоких міждисциплінарних знань, що базуються на академічних досягненнях і вимагають широкого розуміння сфер підприємництва, оскільки зосередження на теоретичних універсальних знаннях ускладнює

для студентів отримання практичних навичок та подальше працевлаштування в конкретних компаніях.

Тому наукове середовище підприємницької екосистеми вищої освіти в результаті може спроститися до майстерень та лабораторій з виробництва препаратів вже відомими засобами. Університет може втратити своє призначення розширення світогляду на перспективу, надаючи лише поточні, потрібні роботодавцю, професійні навички, які не враховують еволюційних змін.

Особливістю виконання наукових досліджень в *інноваційній екосистемі* є поєднання переваг сервісно-орієнтованої та підприємницької освітніх екосистем ЗВО. Наукова діяльність повинна стимулювати інноваційний потенціал здобувача. Інноваційна екосистема вищої освіти розвинулася на потребу підготовки інноваторів серед випускників. Інновації потребують як теоретичного підґрунтя, так і розуміння практичних процесів діяльності. Інновації сьогодні спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку ООН за допомогою вже наявних ресурсів та спеціалістів. Тобто інновації зосереджені на якісних змінах професійної діяльності у бік більш стійких практик.

Вимоги інноваційної екосистеми освіти зумовлюють необхідність збагачення академічної програми міждисциплінарними конструктами. Це включає у себе навчання студентів мислити, синтезувати інформацію та мислити критично в контексті інноваційної екосистеми. Важливість побудови дослідницької траєкторії для відповідності вимогам інноваційної екосистеми освіти посилює роль міждисциплінарних конструктів у формуванні інноваційного мислення та підготовці студентів до успішної інноваційної діяльності. Необхідною частиною наукової діяльності інноваційної освітньої екосистеми є опанування студентами та викладачами мов світового значення, зокрема знання англійської мови та знання мов програмування, а також підключення до спільнот світового наукового середовища.

У **підсумку**, наукові дослідження є необхідною частиною діяльності кожного сучасного ЗВО, який бажає вижити в умовах підвищення світової конкуренції за надання якісних освітніх послуг. Наукові дослідження та побудова наукових шкіл ЗВО не лише забезпечує його потрібними зв'язками та авторитетом в академічних колах і серед роботодавців, але і створює унікальний освітній продукт, який ЗВО більш успішно реалізує. Розвиток інноваційного мислення у випускників ЗВО дає їм інструмент адаптації упродовж життя до вимог як ринку праці, так і до потреб сталого розвитку суспільств. Тому інноваційна освітня система на сьогодні є найбільш прогресивним видом для реалізації наукових досліджень. **Перспективами подальших досліджень** є розвиток цифрових елементів у освітній екосистемі та їх вплив на можливості наукових досліджень у переході взаємодії викладачів та студентів у інтерактивну форму – створення світових наукових кластерів без територіальних обмежень.

Список використаних джерел

- Miller, A. C., & Mills, B. (2019). 'If They Don't Care, I Don't Care': Millennial and Generation Z Students and the Impact of Faculty Caring. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 19(4), 78–89. <https://doi.org/10.14434/josotl.v19i4.24167>
- Acton, R. (2018). Innovating lecturing: spatial change and staff-student pedagogic relationships for learning. *Journal of Learning Spaces*, 7(1). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1195213.pdf>

- Coristine, S., Russo, S., Fitzmorris, R., Beninato, P., & Rivolta, G. (2022, April 1). *The importance of student-teacher relationships. Classroom Practice in 2022.* <https://ecampusontario.pressbooks.pub/educ5202/chapter/the-importance-of-student-teacher-relationships/>
- Nye, B. D. (2016). ITS, the end of the world as we know it: transitioning AIED into a service-oriented ecosystem. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26*(2), 756–770.
- Belitski, M., & Heron, K. (2017) Expanding entrepreneurship education ecosystems. *Journal of Management Development, 36*(2), 163–177. <https://doi.org/10.1108/JMD-06-2016-0121>
- de Vasconcelos Gomes, L. A., Facin, A. L. F., Salerno, M. S., & Ikenami, R. K. (2018). Unpacking the innovation ecosystem construct: Evolution, gaps and trends. *Technological forecasting and social change, 136*, 30–48. <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.009>